

KICHIK BIZNES MOLIYASI

Tajiboyeva Maxliyo¹

Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-86 guruh talabasi

Safarova Nodira Ashuraliyevna²

Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907701>

Bizga ma'lumki, bugungi kunda kichik biznes tushunchasi juda ko'p manoli sanaladi. Ko'pincha ta'rif berishda ishchilar soni, qo'yilgan mablag'larning umumiy hajmi va savdo aylanmasi hajmi kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Biz ko'rib chiqadigan kompaniyalar shakllari asosan quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladilar:

- bunday kompaniyalar juda mayda korxonalariga qaraganda ancha barqaror. Ularning qimmatli qog'ozlari shakllangan kapital bozorida hech birida kotirovka qilinmaydi, samarali bozorlarga tarqatilmaydi.
- aksionerlik kapitalga egalik qilish va o'z-o'zidan uning ustidan nazoratni olib borish shuxslar guruhining birlashgan o'zaro aloqasi orqali amalga oshiriladi: boshqacha aytganda bu oilaviy turdagi kompaniyalardir

Ma'lumki, kichik biznes jahon mamlakatlari tajribasida o'zining yuksak natija va muvaffaqiyatlari bilan mustahkam o'rin egallagan bo'lib, aksariyat xalqlarda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60-70 foizni tashkil etadi. Kichik biznesning rivojlanishi iqtisodiyotdagi jo'shqinlik va samarali raqobat muhiti uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, iste'mol sektorini kengaytirish orqali talabni rag'batlantirish, iste'mol bozorini tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, byudjet tushumlarini kengaytirishga xizmat qiladi. SHunga ko'ra, ko'plab rivojlangan davlatlar kichik biznes faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intiladi.

Jannatmakon yurtimizning o'tgan yillariga nazar solsak, yurtimizda kichik va o'rta biznes yo'nalishi qo'shni davlatlarga nisbatan sekin rivojlangani, ko'rsatkichlar sezilar-sezilmas darajada bo'lgani, katta-katta bizneslar ma'lum insonlar qo'lida bo'lib, aholining asosiy qatlami ularning qo'l ostida ishlaganini ko'ramiz. Oddiy odamlar uchun tadbirkorlik uddalab bo'lmas mashaqqatdek ko'rinardi. Yuqori boj to'lovlari, er olish, korxonalar ochishdagi qator to'siqlar, birovning cho'ntagiga pul qistirmasang, bitmaydigan ishlar, bir amallab biznesni yo'lga qo'yib olganda ham, har kuni eshik qoqadigan soliqchilarga dosh berish oson emasdi. SHuning uchunmi, odamlar tadbirkorlik qilishdan ko'ra, "och qornim, ting qulog'im" qabilida ish tutishni afzal bilgan.

Ayni paytda quloqlarimizda jaranglayotgan Yangi O'zbekiston iborasini faxr bilan aytayotganimiz bejiz emas. Chunki, yaqin 4-5 yil oldin ana shu ikki jumla zamirida boshlangan ulkan islohotlar odamlarning o'z imkoniyatlaridan keng foydalanish, istalgan sohada yangiliklar yaratishga qo'rqmay qadam tashlash, eng muhimi, mustaqil tadbirkor sifatida o'zini sinab ko'rish imkoniyatini beryapti. Bu borada, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Haqiqatan ham, biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz", deya ta'kidlagan so'zlari xalqimizga yanada ishonch, kuch berdi.

Barchamizda savol tug'ilishi tabiiy — aynan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati nimalarda namoyon bo'lmoqda?

Kichik biznes, iqtisodiyotning yetakchi soha va tarmoqlarida kichik tadbirkorlik ulushining oshishi iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlik ta'minlanishining mustahkam poydevori hisoblanadi.

Bizga aytishimiz mumkinki, tadbirkorlik — bu tashabbus va faollik asosida kelgusida yuz berishi mumkin bo'lgan turli xatarlarni hisobga olib, mas'uliyat va javobgarlik bilan amalga oshiriluvchi iqtisodiy faoliyatdir. U erkinlik, yaratuvchanlik hamda raqobat muhiti uyg'unligida juda katta bunyodkorlik kuchini hosil qiladi. Ayniqsa, faoliyat ko'lami jihatidan nisbatan ixcham bo'lgan kichik tadbirkorlik iqtisodiyotdagi kon'yunkturaviy o'zgarishlarga tezlik bilan moslasha olish, iste'molchining did va qiziqishlarini anglash va e'tiborga olish, ichki imkoniyatlardan to'liq foydalanish, raqobat muhitini kuchaytirgan holda iqtisodiyotga jo'shqinlik baxsh etish kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Jannatmakon go'shamizda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va barcha zarur sharoitlarni yaratib berish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi tobora ortib boryapti. Aniq raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu boradagi ko'rsatkich 1991-yilda atigi 1,5 foiz, 2000-yilda 31 foizni tashkil etgan edi. 2016-yilda mazkur sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 64,9 foizga yetdi. Bu raqamlar yil sayin ortsa ortyaptiki, aslo, orqaga pastlayotgani yo'q. Xususan, o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan tadbirkorlik sub'ektlari soni 2016-yildagi 210,6 ming birlikdan 2020-yilda 411,2 ming birlikka yetdi. Umumiy korxonalar va tashkilotlar tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 2020-yilda 86,5 foizga qadar o'sdi.

2017-yildan boshlab mamlakatimizning yirik sanoat obyektlariga juda katta hajmda xorijiy investitsiya va kredit mablag'lari jalb etilishi natijasida ulardagi ishlab chiqarish hajmi keskin o'sa boshladi. Agar yirik korxonalar va birlashmalar majoziy ma'noda iqtisodiyot organizmining suyak (skelet) qismi deb hisoblansa, u holda kichik biznes ushbu qismga qayishqoqlik, moslashuvchanlik baxsh etuvchi, uning bir maromdagi harakatini ta'minlovchi mushak to'qima hisoblanadi. Bu jarayon esa yangi korxonalarining tashkil topishi orqali ta'minlanadi. Ya'ni, kichik biznes korxonalarini iqtisodiyotdagi talab jadallik bilan o'sib borayotgan tarmoq va sohalarga javoban yangi ishlab chiqarishni tashkil etadi.

Shu o'rinda o'tgan yillarda amalga oshirilgan ishlarga qaraydigan bo'lsak, 2017—2020-yillar mobaynida mamlakatimizda jami 288 mingdan ortiq korxonalar tashkil etildi. Shundan 14,8 mingtasi yirik korxonalar, 273,2 mingtasi kichik biznes korxonalarini hissasiga to'g'ri keladi.

Kichik biznesga xuddi iqtisodiyotga yangi kuch, yangi quvvat baxsh etuvchi soha sifatida qarash mumkin. Yangidan tashkil etiluvchi korxonalar keyingi paytda vujudga kelgan talabni, so'nggi texnologik yangilik va yutuqlarni ma'lum darajada o'zida jamlaydi va amaliyotga joriy etadi. Shunga ko'ra, korxonalarining yangilanish darajasi o'ziga xos ko'rsatkich hisoblanadi.

Umuman olganda, kichik biznesning yurtimiz taraqqiyotidagi sezilarli ta'siri, bu borada erishilayotgan yutuqlar haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Eng muhimi, bugun mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning muhim yo'nalishi sifatida e'tibor qaralilib, sohani yanada rivojlantirish bo'yicha manzilli va ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunga javoban, mazkur soha ham iqtisodiyotimizning turli jabhalarida o'zining bunyodkorlik va yaratuvchanlik, faollik va jo'shqinlik baxsh etuvchi xususiyatlarini namoyon etib, Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishi yo'lida xizmat qilyapti.

References:

1. Sultonov Sh., Fozilchayev Sh. "Biznes moliyasi" fanidan o'quv-uslubiy majmua. - T.: TMI, 2018 y. - 620 bet.
2. O'rta muddatli byudjet. Namangan shahar byudjeti misolida: uslubiy Qo'llanma/ LMamajonov va boshqalar/-Toshkent:
3. Tashmuxamedova D. Byudjet g'azna ijrosi. O'quv qo'llanma. T.: "Iqtisod-Moliya", 2019 y. - 440 bet.
4. Tashmuxamedova D. G'aznachilik asoslari. O'quv qo'llanma. 'I "Iqtisod-Moliya", 2018 y. - 304 bet.
5. Fuqarolar uchun byudjet / O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi,- Toshkent: Baqtriya press, 2018.-104 b

INNOVATIVE
ACADEMY